

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ им. П.П. Ширшова РАН
МГТУ им. Н.Э.Баумана
НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»**

**XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
(МСОИ-2023)**

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

**В двух томах
Том II**

МОСКВА 2023

УДК 551.583

**ПРИРОДА, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

Подымов И.С.¹, Подымова Т.М.^{1,2}

¹ *Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН,
117997, Москва, Нахимовский проспект, д. 36,
8(499)124-13-01, ipodymov@inbox.ru, ² tpodymova@inbox.ru*

**THE NATURE, CAUSES AND CONSEQUENCES TO ENVIRONMENTAL
THE GLOBAL CLIMATE CHANGE**

Podymov I.S.¹, Podymova T.M.^{1,2}

¹ *Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences,
36 Nakhimovskii Prosp., Moscow, 117997, Russia*

В статье представлены некоторые результаты исследований, связанных с анализом глобальных геофизических процессов, происходящих в настоящее время на планете Земля, их влияния на изменение климата и воздействий на окружающую среду. Анализ

проводился на основе данных многолетних мониторинговых наблюдений и материалов открытых публикаций.

Paper presents some results of investigations related to the analysis of global geophysical processes currently taking place at the Earth planet, their impact to climate change and environmental impacts. The analysis has based on the date of long term monitoring observations and materials of open publications.

Авторы доклада представляют некоторые результаты исследований ИО РАН по теме «Морские природные системы Черного и Азовского морей: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов». В круг рассматриваемых ключевых геофизических процессов вошли: динамика геомагнитного поля и магнитных полюсов Земли, данные о землетрясениях на земном шаре и тектонической нестабильности планеты, ковариации радона в приземной атмосфере. Для анализа использованы данные многолетних мониторинговых наблюдений на полигонах Института океанологии, материалы Национального центра экологической информации США, Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зарубежных публикаций, а также данные со спутников NOAA, Swarm. Для мониторинговых наблюдений на полигонах Института океанологии используется аппаратно-программный комплекс спектрометрической регистрации высокочастотных вариаций объемной активности изотопа радона 222 (OAR) в приземной атмосфере и заякоренный зонд-профилограф, установленный над свалом (тектоническим разломом) в Черном море.

Перечисленная комбинация источников первичной информации позволяет получать в режиме on line следующие данные:

- доступ к базе данных всех произошедших и происходящих на земном шаре землетрясениям с 2005 года (предоставляет EMSC);
- комплексную информацию о всех параметрах атмосферы, океанов и внутренних морей земного шара (позволяет считывать NOAA);
- об аномалиях магнитного поля Земли (со спутников Swarm);
- о высокочастотных вариациях OAR в приземной атмосфере (регистрирует в автоматическом режиме аппаратно-программный спектрометрический комплекс);
- о гидрофизической информации (с зонда профилографа).

Спектрометрический радиометр фиксирует суммарную энергию дочерних короткоживущих продуктов бета-линий распада изотопов радона 222: висмута 214 и свинца 214. По уравнению эквивалентной равновесной

ОАР для неравновесной смеси короткоживущих дочерних продуктов распада рассчитывается ОАР. Частота считывания информации – 1 раз в час. Это, примерно, на два порядка выше возможной частоты считывания информации получаемой классическим методом. Подробная информация о реализованном в ИОРАН спектрометрическом методе дана в [1]. Не углубляясь в подробности можно сказать главное: этот метод позволяет получить частотную информацию о колебаниях земной коры на временных интервалах от суточного до многолетнего. Сравнение частот внутренних гравитационных волн (ВГВ) и вариаций ОАР в преддверии сейсмических аномалий показало на их высокое совпадение. Т.е., вариации ОАР и ВГВ в некоторых случаях могут служить предвестниками сейсмических событий.

Для чего понадобилось такое количество разной геофизической информации? Последние десятилетия количество глобальных аномалий на планете Земля существенно возросло. Причину этих событий трактуют по-разному. Но очень часто фигурируют такие фразы как «глобальное потепление», «концентрация углекислого газа», «человеческий фактор» и т.п. После событий 2011 года, когда за ночь большая площадь дна Азовского моря поднялась над поверхностью моря на 5 и более метров, было проведено много натурных исследований. Тогда и возникла идея установить на полигоне ИО РАН оборудование для непрерывного мониторинга сейсмической нестабильности земной поверхности и сопоставлять получаемые данные с происходящими на планете событиями. В январе 2016 года был установлен спектрометрический комплекс регистрации ОАР на полигоне ЮО ИОРАН. Мониторинг с того времени проводится непрерывно. На настоящий момент база данных вариаций ОАР включает более 60000 рядов измерений.

Последовательность произошедших глобальных процессов на планете Земля такова. В 1994 году спутники NOAA зафиксировали начало смещения магнитных полюсов Земли. Эта точка была принята как начало отсчета проявления геофизических аномалий. За 27 лет Северный магнитный полюс сместился на 1500 км в сторону п-ова Таймыр. В 1998 году спутники Swarm зафиксировали смещение твердого ядра Земли в северном направлении [2], что привело к резкому изменению геофизических параметров планеты. Появились аномалии магнитного поля континентального масштаба, связанные с особенностями потоков магмы в жидком ядре Земли, генерирующих внешнее магнитное поле. Возбуждение системы ядро-мантия, смещение ядра вызвало колебания (биения) самого ядра, а также привело к нарастающей генерации тепла в верхние слои мантии и отразилось на вращении земного шара. Тепло стало выделяться во всех слоях мантии, деформируемых дрейфующим и колеблющимся ядром. Разогретые флюиды и магма стали поступать в верхние уровни

мантии, к зонам спрединга, на дно океана и на поверхность Земли по направлению натиска ядра. Это вызвало нагрев поверхности земли, океана и привело к процессу «глобального потепления». Происходящие процессы привели к изменениям геодинамических и тектонических обстановок всех слоев мантии и литосферы, определяющих активность природных процессов планетарного масштаба: вулканизма, сейсмической активности, атмосферных процессов и процессов в океане, климатических изменений.

Сотрудник ИО РАН, Сорохтин О.Г., на основании своих исследований, считал, что все глобальные геофизические процессы связаны с прецессией земной оси. Земная ось наклонена к плоскости орбиты ее вращения вокруг Солнца примерно на 24° . Угол этот меняется вследствие прецессии – медленного движения оси вращения Земли по круговому конусу. Прецессия – результат неодинакового притяжения Земли Солнцем и Луной в разных ее частях. Вследствие полярного сжатия Земля имеет избыток массы в экваториальном поясе. Плоскость экватора не совпадает с плоскостью земной орбиты. Т.е. с плоскостью, в которой находится Солнце. Солнце притягивает близлежащую к нему часть экваториального утолщения Земли сильнее, чем противоположную, стремясь повернуть плоскость земного экватора в плоскость эклиптики. У Земли, как у вращающегося тела, возникает гироскопический эффект, препятствующий этому воздействию. В результате ось вращения Земли очень медленно описывает в пространстве, вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты, конус с вершиной в центре Земли. Наклон земной оси к эклиптике при этом может меняться от 23° до 27° . Полный оборот, по разным оценкам, ось вращения делает за 24–26 тысяч лет. Помимо глобального движения земная ось совершает колебания, именуемые нутацией, с периодичностью 18–19 лет.

Некоторые аномалии на юге России. 1. Снижение уровня поверхности Черного и Азовского морей (11.2019 - 02.2020). 2. Образование трещины вдоль Маркхотского тектонического разлома в районе Новороссийска (09.2021). 3. Массовая гибель дельфинов (более 400 особей) в 2022 году вдоль побережий Краснодарского края и Крыма. 4. Массовая гибель тюленей в Каспийском море (более 2500 особей), 3 ноября 2022г. 4. Аппаратно зафиксированный поворот земной оси. Для всех зафиксированных событий есть иллюстративный материал и обоснования их проявлений.

Подробно о результатах комплексных исследований и о проявлении природных аномалий в южных регионах России предполагается рассказать на конференции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Подымов, И.С. Некоторые результаты долговременного мониторинга объемной активности радона в приземной атмосфере северо-восточного сектора Черного моря / И.С. Подымов, Т.М. Подымова / в книге «Современные исследования в сфере естественных, технических и физико-математических наук». – Киров: МЦИТО, 2018. - С. 243-256.
2. Swarm reveals Earth's changing magnetism. URL: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Swarm/Swarm_reveals_Earth_s_changing_magnetism (дата обращения 22.10.2022).